

INTRODUCTION.

L'éducation est un pilier du développement de la société contemporaine. On oublie parfois qu'il est le résultat de siècles de luttes menées pour garantir à tous les individus le droit égal et universel à l'éducation, obtenu grâce aux sacrifices de ceux qui ont compris sa valeur cruciale pour le progrès social, pour la mémoire et pour la prospérité de l'avenir des générations. À l'époque moderne, les musées jouent un rôle de plus en plus important dans l'éducation et la sensibilisation culturelle. En plus d'être des lieux de conservation et d'exposition, les musées offrent des espaces interactifs pour l'apprentissage actif de divers types de sujets historiques et culturels. Si par le passé les musées étaient accessibles principalement à une élite privilégiée, les changements induits par la Nouvelle Muséologie ont fait émerger au cours des dernières décennies une prise de conscience croissante de l'importance de l'accessibilité culturelle pour toutes les classes sociales. Un exemple significatif de cette évolution est la Maison Poincaré à Paris, un musée dédié aux mathématiques qui vise à rendre ce sujet complexe plus accessible, compréhensible et intéressant pour un large public, notamment les jeunes. Outre l'analyse des études de cas de la démarche pédagogique de la Maison Poincaré et notamment de son impact sur les jeunes adolescents, une partie de nos travaux porte sur l'évolution historique, culturelle et sociale de l'éducation en France et au Québec, en mettant l'accent sur le rôle éducatif des musées. À partir de matériel d'étude fourni par des sources accréditées, nous appliquerons une approche analytique et une perspective muséologique-anthropologique pour mieux comprendre le lien entre l'éducation formelle, les musées et l'appartenance sociale, en soulignant les différences et les similitudes dans les contextes éducatifs francophones.

LA DÉFINITION DU CONCEPT D'ÉDUCATION.

Selon le *Dictionnaire encyclopédique de muséologie*, le terme éducation désigne la pratique consistant à utiliser divers moyens de communication et de transmission afin d'assurer la formation et le développement des capacités cognitives de l'être humain. Dérivé du latin *educatio*, qui signifie *guider* ou *diriger*, ce terme désigne le transfert de connaissances d'un sujet à un autre, dans le but de guider l'apprenant vers une connaissance idéale. Ce concept s'applique également au secteur muséal, où le musée, en tant qu'institution publique ou privée, se consacre à diffuser les connaissances à un large public, en encourageant le développement des vertus, des connaissances et de la sensibilité esthétique. La pédagogie muséale, soutenue par un cadre théorique et méthodologique bien défini, vise à garantir un apprentissage engageant et significatif, favorisant l'établissement d'un lien émotionnel et cognitif entre le visiteur et les contenus exposés. Dans ce contexte, le musée se transforme en un espace pédagogique qui favorise l'apprentissage actif et contribue à la valorisation de la culture, de l'histoire et de l'art. Le processus d'apprentissage dans l'environnement muséal fait référence à l'acte de percevoir et d'intégrer des informations liées aux objets exposés, où la relation avec les objets eux-mêmes devient le principal moyen de créer un lien intellectuel entre le visiteur et le musée. Cette approche facilite l'acquisition de connaissances, la compréhension des contenus et l'appréciation des richesses culturelles et artistiques présentes dans le musée, contribuant ainsi à enrichir l'expérience éducative et culturelle des visiteurs.¹

LA NOUVELLE APPROCHE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

Les modèles éducatifs sont interconnectés et influencés par de nombreux facteurs historiques, culturels et politiques. En France, à la suite de la Révolution française, des changements radicaux se sont produits dans l'approche de la culture et de l'éducation, permettant le développement d'un système éducatif plus démocratique et accessible à la population. La Révolution française est née de motivations politiques et des idées innovantes du siècle des Lumières qui ont poussé le peuple à s'affranchir du pouvoir monarchique et à revendiquer le droit d'exprimer ses idées et de participer

¹ Desvallées, A et Mairesse, F. (2011), *Dictionnaire encyclopédique de muséologie*. Malakoff (Hauts-de-Seine) : Armand Colin. Récupéré de

https://www.google.fr/books/edition/Dictionnaire_encyclo%C3%A9dique_de_mus%C3%A9ologie/j6GWnpgUJQAC?hl=fr&gbpv=0

activement à la vie politique de la nation. Cette période historique a représenté un tournant crucial dans la conception de la relation entre l'État et le peuple, déterminant une transformation de la société, une ouverture vers l'éducation et la culture et la démocratisation de l'éducation, qui étaient jusqu'alors l'apanage d'une couche de la population restreinte et privilégiée. L'approche des Lumières, influencée par la pensée cartésienne, visait à régénérer l'homme, les mœurs et les coutumes de la société par l'émancipation et par l'éducation. Ces idées innovantes ont jeté les bases de la naissance de la République française et de ses principes de *Liberté, Égalité et Fraternité*. Les revendications de liberté et d'égalité s'étendent également au système scolaire, avec la création d'universités publiques et des réformes dans le domaine de l'éducation et de la diffusion culturelle. Le rôle prédominant de l'Église dans l'éducation a décliné et a cédé la place à un modèle scolaire laïc qui garantissait une éducation accessible à tous, sans distinction de statut social et de croyance religieuse. L'héritage de la Révolution française permet de concevoir le musée comme « *un lieu de savoir et d'invention artistique, de progrès des savoirs et des arts* » (Poulot, 1983) et reconnaît l'importance de la fonction éducative *in situ*.² Des académies d'art dédiées au dessin et à la peinture furent créées, contribuant à diffuser les arts visuels et à former de nouveaux talents dans le domaine artistique. Au niveau muséal, des évolutions tant muséologiques que muséographiques ont été mises en œuvre, comme la création par l'État d'environnements culturels destinés à tous les citoyens, comme le *Salon Carré* au sein du palais du Louvre à Paris. Les réformes introduites ont favorisé la création d'une société consciente, dans laquelle l'éducation et la culture assumaient un rôle *ante omnia*, visant le progrès et le bien-être de la communauté dans son ensemble.³

DE LA PÉRIODE POST-RÉVOLUTIONNAIRE À AUJOURD'HUI.

À partir de la Révolution française, de nombreux intellectuels commencent à réfléchir à une grande innovation qui implique l'ouverture des musées au grand public. Cette idée, qualifiée d'inédite, a également jeté les bases des réformes qui, au fil des siècles, façonnent la considération des institutions muséales dans une perspective éducative et culturelle. Le but principal était d'assimiler le peuple au concept de *Nation*, en donnant à la culture et à l'art une fonction de cohésion et un sentiment d'appartenance patriotique au patrimoine. La nouvelle approche a également contribué à promouvoir une plus grande cohésion sociale et à surmonter les barrières entre les différentes classes sociales. Cependant, de nombreux intellectuels considéraient les prémisses d'une démocratisation du savoir comme une grande utopie. L'accès des musées au grand public n'a pas immédiatement donné les résultats escomptés, car la majorité des visiteurs des musées d'État provenaient des classes instruites et de l'élite ayant un bagage culturel développé au cours de leur scolarité. Ce n'est qu'avec le temps que l'on a commencé à entrevoir une plus grande participation de couches sociales diversifiées. L'enseignement public gratuit a été instauré à la fin du XIXe siècle. Le véritable tournant a eu lieu grâce à la promulgation de la *loi Jules Ferry* du 28 mars 1882, qui a institué la scolarité obligatoire en France. Cette loi fut un pas important vers un système éducatif national qui imposa la scolarisation obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers résidant en France, à partir de l'âge de 3 ans. Par la loi du 9 août 1936 l'obligation scolaire fut étendue jusqu'à 14 ans. De plus, les parents eurent le droit de choisir pour leurs enfants entre les écoles publiques et privées. Il eut également été établi que seul l'État était autorisé à délivrer les diplômes de différents niveaux, assurant ainsi la validité officielle des titres. De même, la réglementation des examens devait être effectuée au niveau national, en garantissant des normes uniformes de qualité et de contenu éducatif. La laïcité de l'État devint un principe fondamental du système éducatif français, sanctionné par les lois du 28 mars 1882, du 30 octobre 1886 et du 9 décembre 1905 qui garantissent la neutralité religieuse et politique de l'école

² Aeberli, L. (2002) *Les musées et leurs publics diagnostic d'une non-rencontre entre l'institution muséale et les adolescents*. Montréal: Groupe de recherche sur l'éducation et les musées Université du Québec à Montréal. Récupéré de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/16_Adolescents-et-muse%CC%81es_2003_rect.pdf

³ Grevet, R. (2013) L'école de la Révolution à l'épreuve de l'utopie réformatrice. Dans *OpenEditionJournals*. Récupéré de <https://journals.openedition.org/lrf/794>

publique et le respect des différentes confessions des élèves et des élèves. Leurs familles. La neutralité et la laïcité restent encore aujourd'hui un pilier de l'enseignement public français.⁴

VERS UNE NOUVELLE MUSÉOLOGIE.

En phase avec les grands changements sociaux et culturels, au début du XXe siècle, de nombreux directeurs d'institutions muséales ont soutenu la nouvelle tendance prônant l'ouverture des musées au grand public et ont compris à quel point ils assumeraient d'importantes responsabilités éducatives. Il est devenu évident que les musées ne pouvaient pas être simplement un lieu d'exposition d'objets et qu'ils devaient être transformés en un outil permettant aux visiteurs de comprendre et d'apprécier le patrimoine artistique et culturel. Le défi n'était pas simple puisqu'il n'aurait pas suffi d'exposer les objets et de les rendre physiquement accessibles au grand public, mais il était nécessaire de créer des politiques et des stratégies éducatives, en consacrant des ressources humaines et matérielles qui encourageraient la fréquentation et l'apprentissage des visiteurs.⁵ Après la Révolution française, l'idée d'un musée national à but non lucratif s'est développée, axée sur le développement d'un goût esthétique partagé au sein de la communauté. La conception du musée comme service public encore en vigueur en France repose sur la séparation nette entre le musée et les activités commerciales du secteur artistique. Cette distinction a permis de sauvegarder l'intégrité des œuvres dans les musées français, garantissant un accès égal et universel à la culture. En outre, la neutralité philosophique et politique au sein de l'enseignement public a favorisé la tolérance et le respect des opinions d'autrui. Conformément à cette approche, dans une définition récente, l'ICOM a présenté le musée comme : *une institution permanente au service de la société, dédiée à la recherche, à la conservation et à l'interprétation du patrimoine, ouverte au public, inclusive et respectueuse de la diversité.*⁶ Avec l'avènement de la nouvelle muséologie, l'attention des professionnels du musée n'est plus exclusivement consacrée aux collections. Voulant créer un profond sentiment d'appartenance sociale, le musée contemporain se concentre sur des stratégies visant à satisfaire les besoins du public et de la communauté hors murs. Cet engagement se traduit par un espace ouvert et sensible à toutes les formes de public qui offre des expériences engageantes et stimulantes par l'interactivité et la sensorialité. L'intensité, la durée et la localisation d'une expérience affectent la sensorialité humaine et ses organes récepteurs à savoir les yeux, les oreilles, le nez, la bouche et la peau.⁷ L'approche éducative du musée vise à passionner les visiteurs par des expériences muséales, en mettant l'accent sur de nouvelles façons de transmettre des connaissances. Il est stratégique que les objets exposés incitent les visiteurs à réfléchir de manière critique, en allant au-delà des limites de l'espace d'exposition et en promouvant une approche interprétative qui met en lumière la signification des contenus.⁸ Le musée moderne joue un rôle important dans l'éducation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses murs. Pour mener une politique éducative efficace, les institutions muséales doivent établir un lien profond avec la communauté environnante et aller au-delà de leurs propres frontières interagissant avec un territoire plus large et créant des relations qui reposent sur la compréhension

⁴ Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse (s.d) Les grands principes du système éducatif. Dans *Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse*. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/les-grands-principes-du-systeme-educatif-9842>

⁵ Aeberli, L. (2002) *Les musées et leurs publics diagnostic d'une non-rencontre entre l'institution muséale et les adolescents*, Montréal: Groupe de recherche sur l'éducation et les musées Université du Québec à Montréal. Récupéré de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/16_Adolescents-et-musee%CC%81es_2003_rect.pdf

⁶ ICOM (Conseil international des musées), (2022). Définition du musée, dans *ICOM : Conseil international des musées*. Récupéré de <https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/>

⁷ Duret, P. (2021) *L'impact de la sensorialité dans les musées : l'expérience sensible du public adulte*, Liège: Liège université library. Récupéré de [https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/16202/6/M%C3%A9moire%20Pauline%20Duret%20\(S204894\)%20-%20corpus%20de%20texte.pdf](https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/16202/6/M%C3%A9moire%20Pauline%20Duret%20(S204894)%20-%20corpus%20de%20texte.pdf)

⁸ Barratault, Marion et Delassus, Justine (2016), *De l'école au musée, interroger les modes de transmission des savoirs*. Goyancourt: Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC). Récupéré de <https://shs.hal.science/halshs-01397580/document>

mutuelle et sur le dialogue actif. La didactique muséale prévoit un large éventail de thématiques, de méthodologies et d'outils pour rendre les musées accessibles à un public de plus en plus vaste et hétérogène, y compris les personnes souffrant de problèmes moteurs et neurovisuels. En vue d'exploiter les bénéfices du travail collectif et de l'interaction entre les institutions éducatives et muséales, en France, de nombreux grands musées bénéficient de la collaboration d'enseignants dédiés à la conception et à la création de stratégies et de ressources pédagogiques et à la formation méthodologique et pédagogique. Pour rendre plus efficace l'impact pédagogique des expositions, des activités et des ateliers, les enseignants préfèrent généralement être soutenus par des collaborateurs de l'institution possédant des compétences spécifiques et des méthodologies de transmission de l'information qui garantissent l'implication du public et une qualité explicative constante tout au long des différentes expériences.⁹ Après la pandémie, la demande d'expériences culturelles significatives et émotionnellement engageantes s'est accrue. La pandémie a fait ressortir le défi urgent de donner des chances égales à l'éducation, en mettant en évidence les inégalités sociales et économiques existant entre les étudiants et les étudiantes, notamment en ce qui concerne l'accès aux ressources éducatives et matérielles. Pendant la période pandémique, en raison de l'apprentissage à distance, les enfants appartenant aux familles les plus défavorisées ont souffert du manque de soutien pédagogique efficace. Pour surmonter ces inégalités, il est essentiel que les politiques publiques adoptent des mesures concrètes garantissant à toute la communauté un accès équitable à l'éducation, aux ressources et aux infrastructures, indépendamment du contexte socio-économique.¹⁰

LA MAISON POINCARÉ.

Fondée à Paris le 30 septembre 2023, la *Maison Poincaré* représente en France la première institution muséale de premier plan, dans le panorama des musées scientifiques, entièrement dédiée aux mathématiques et à ses applications. Selon *l'Encyclopedia Universalis*, les musées scientifiques sont conçus pour diffuser les connaissances scientifiques de manière sensible et éducative par une variété de moyens, qui peuvent être à la fois fixes ou animés, virtuels ou tangibles, et sont accessibles aussi bien au public individuel qu'aux visiteurs en famille ou en groupe.¹¹ Il s'agit d'un espace d'exposition et d'échanges de 900 m² au sein de *l'Institut Henri Poincaré (CNRS & Sorbonne Université)* qui se propose d'explorer l'histoire de la discipline mathématique, depuis l'origine de ses théories jusqu'à leur application pratique dans divers domaines. La collection permanente, l'expositions temporaires, les ateliers interactifs et les expériences immersives de la *Maison Poincaré* visent à rendre les mathématiques accessibles et intéressantes à un large public et à interroger les interactions des mathématiques avec d'autres disciplines telles que la physique, la biologie, la sociologie, les sciences du numérique, l'environnement, l'économie, philosophie et art.¹² Les mathématiques peuvent être considérées à la fois comme un ensemble de connaissances organisées et comme une activité humaine intrinsèque. En tant qu'activité humaine, les mathématiques sont naturelles et sociales, au même titre que la parole, le dessin et l'écriture. Elles font partie des premières activités cognitives connues de l'humanité et des premières disciplines enseignées. Au fil du temps, sous l'influence des changements sociaux, des philosophies et des méthodes d'enseignement, elles ont évolué. Puisque chaque individu possède un génie mathématique potentiel, il est crucial de reconnaître et d'améliorer les différentes formes d'intelligence mathématique. L'école doit fournir des bases pédagogiques flexibles et adaptables pour accueillir tous les types d'élèves, favorisant ainsi un apprentissage des

⁹ Meunier, A. et Bélanger. C. *Une approche muséologique de la visite scolaire au musée: cahier du GREM numéro 19*. Montréal: Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/19_Une-approche-muse%CC%81ologique-de-la-visite-scolaire-au-muse%CC%81e_2011_rect.pdf

¹⁰ Adams, R. (2024) L'avenir de l'éducation post-pandémie : défis et opportunités. Dans *Paleo: actualités 1920*. Récupéré de <https://paleojura.ch/lavenir-de-leducation-post-pandemie-defis-et-opportunités/>

¹¹ Jacomy, B. (s.d) Musées des sciences et technique. Dans *Encyclopædia Universalis*. Récupéré de <https://www.universalis.fr/encyclopedie/musees-de-sciences/>

¹² Maison Poincaré (2024) Musée-Maison Poincaré. Dans *Maison Poincaré*. Récupéré de <https://www.ihp.fr/fr/musee-maison-poincare>

mathématiques inclusif et enrichissant pour tous. L'objectif est de développer une compétence mathématique qui amène les étudiants à devenir autonomes dans le processus d'apprentissage et dans l'application des connaissances mathématiques dans la vie quotidienne. Ce développement est essentiel pour former des individus qui se sentent compétents en calcul mathématique et qui affrontent avec confiance les défis quotidiens et personnels.

LA MISSION DE LA MAISON POINCARÉ.

La mission de la *Maison Poincaré* est d'engager un large public, en particulier les jeunes préadolescents et adolescents, dans un voyage dans le monde des mathématiques, en soulignant son importance et sa beauté grâce à des expériences inspirantes qui favorisent une compréhension profonde, un apprentissage intuitif et une appréciation alternative du monde des mathématiques. Plutôt que de présenter les mathématiques de manière abstraite, la *Maison Poincaré* adopte une approche engagée, participative et multidisciplinaire qui intègre les mathématiques à d'autres domaines du savoir. Ses expositions interactives comprennent des activités pédagogiques en laboratoire qui impliquent la manipulation d'objets, l'interaction avec des appareils technologiques, des vidéos et des expériences immersives pour une compréhension dynamique des concepts mathématiques et de leurs différentes applications. En présentant les mathématiques dans un contexte humain, la *Maison Poincaré* valorise la diversité des perspectives associées à ce domaine. Son objectif ultime est de démontrer que les mathématiques sont une science dynamique et universelle, en dialogue permanent avec les autres disciplines et avec la société. Cette *approche humanisée* des mathématiques perpétue un double héritage, à la fois celui d'Émile Borel, le fondateur de l'*Institut Henri Poincaré*, et celui de Jean Perrin, le prix Nobel de physique qui avait son ancien laboratoire de chimie physique dans une partie de l'actuel bâtiment du musée. La *Maison Poincaré* se démarque comme un lieu pédagogique interactif et stimulant qui allie l'apprentissage des mathématiques aux technologies de pointe et au soutien de médiateurs experts en la matière. Cette approche pédagogique vise à développer non seulement les compétences académiques, mais aussi les capacités personnelles des étudiants, les préparant ainsi à affronter les défis du monde moderne de manière compétente et consciente. Des activités pratiques et des collaborations avec des experts permettent aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences et de découvrir un intérêt pour les mathématiques dans un contexte stimulant sur le plan cognitif et pédagogique.¹³

LES EXPOSITIONS ET LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE LA MAISON POINCARÉ.

La *Maison Poincaré* propose des expositions et des activités qui mettent en valeur l'importance des mathématiques dans la vie de tous les jours. Ces activités s'adressent en particulier aux élèves et étudiants d'âges et de filières scolaires variés, y compris ceux qui n'ont pas choisi les mathématiques comme matière principale de leurs études. Le musée présente les mathématiques comme une science « *humainement accessible* » et étroitement liée aux problématiques sociales, soulignant sa capacité à résoudre des problèmes concrets. Pour aborder des sujets scientifiques complexes en groupe, les visiteurs peuvent profiter d'un large éventail de services, de ressources et de matériel didactique comme des laboratoires, des ateliers, des conférences avec des experts, une bibliothèque et des archives. Les expositions explorent le lien entre les mathématiques et les autres sciences à travers trois grands thèmes: spectres et ondes, hasard et données, foules et fluides. L'exposition permanente offre une vision dynamique de la discipline, divisée en espaces thématiques qui explorent des actions telles que le calcul, la recherche, la communication, le raisonnement, la modélisation et la représentation, impliquant le public dans les applications interdisciplinaires des mathématiques.

¹³ Benzoni, S (2024) Livret pédagogique. Dans *Institut Henri Poincaré*. Récupéré de https://www.ihp.fr/sites/default/files/media/downloads/livret_pedagogique_1.pdf.

ANALYSE DE LA POLITIQUE ÉDUCATIVE DE LA MAISON POINCARÉ.

L'analyse des activités pédagogiques et de la politique éducative de la Maison Poincaré donne une image claire de son rôle dans l'éducation nationale. En s'affiliant à des institutions académiques prestigieuses telles que *l'Université Sorbonne de Paris* et le *CNRS* (Centre National de la Recherche Scientifique), la *Maison Poincaré* a établi une base pédagogique solide pour poursuivre sa mission pédagogique. La collaboration avec des experts de différents domaines scientifiques représente un point fort du musée qui permet une transmission efficace des connaissances et une compréhension approfondie des concepts mathématiques. Notre analyse a mis en évidence certains points critiques concernant les stratégies éducatives du musée pour impliquer les enfants de moins de douze ans. Bien que du matériel pédagogique soit disponible, la communication et l'explication sur les activités dédiées aux différentes tranches d'âge doivent être améliorées. En consultant le site web du musée, nous avons relevé une organisation et une extrapolation des contenus non optimaux et des difficultés d'accès aux contenus éducatifs. Améliorer la présentation et fournir des détails plus complets sur les activités proposées contribueraient à rendre plus efficace l'expérience globale des visiteurs du site Web. Ayant ouvert ses portes le 30 septembre 2023, nous pensons qu'une partie de ces lacunes est due au fait que le musée est encore en train de concevoir et d'affiner tant ses stratégies pédagogiques que la présentation de l'information via son site Internet.¹⁴

LES DIFFICULTÉS DES MATHÉMATIQUES.

Les élèves considèrent souvent les mathématiques comme une matière difficile et sans intérêt. Un récent rapport intitulé *PISA 2023* a montré qu'en France, il y a eu une baisse inquiétante des compétences mathématiques des élèves de 15 ans, avec une baisse du score moyen du pays par rapport aux décennies précédentes. Ces données soulignent l'urgence d'adopter, au sein du système éducatif français, des mesures concrètes pour améliorer l'enseignement et soutenir l'apprentissage des mathématiques. Les défis de l'enseignement des mathématiques au lycée sont complexes et nécessitent une double attention qui donne une base solide à tous les élèves et stimule simultanément les capacités de ceux qui aspirent à atteindre un niveau de compétence plus avancé.¹⁵

En 2018, le ministère français de l'Éducation a publié un rapport intitulé *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques* affirmant que: « *L'approche de l'enseignement des mathématiques doit intégrer la manipulation, l'expérimentation, la verbalisation et l'abstraction dès le plus jeune âge, en équilibrant les cours structurés, les preuves documentées et l'apprentissage explicite. Encourager les activités extrascolaires et les clubs liés aux mathématiques, en facilitant les échanges entre les disciplines et les mathématiques dès le plus jeune âge. Introduire des projets interdisciplinaires qui améliorent les mathématiques et l'informatique. Développer le sens des nombres et les compétences en calcul et évaluer régulièrement les compétences des élèves. Impliquer les institutions nationales et promouvoir l'égalité des sexes à travers des formations spécifiques. Enfin, réviser le matériel pédagogique et utiliser les portails en ligne pour obtenir des ressources actualisées et attrayantes* ». ¹⁶

Bien que le contenu du rapport *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques* soit prometteur, d'importantes difficultés sont apparues dans leur mise en œuvre pratique, notamment en ce qui concerne la gestion des temps de travail à laquelle doivent être soumis les enseignants. En août 2023, le ministère français de l'Éducation a intégré dans le programme général des sciences des écoles primaires une série de propositions visant à atteindre des objectifs clés pour renforcer la culture

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Jenik, C. (2016) Les pays les plus nuls en maths. Dans *Statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/4371/les-pays-les-plus-nuls-en-maths/>

¹⁶ Villani, C. et Tarossian, C. (2018) *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques*. Paris: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242>

mathématique et les aspirations personnelles et professionnelles des étudiants et à développer des capacités intellectuelles fondamentales comme la rigueur, la logique, la pensée critique, la créativité et l'innovation.¹⁷

LES DIFFICULTÉS DU SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS.

Bien que la France figure parmi les pays qui consacrent une part importante du PIB à l'éducation (environ 5,2 % selon l'OCDE), les financements sont souvent insuffisants pour développer un plan d'intervention de haute qualité.¹⁸ Un déséquilibre évident entre les ressources financières disponibles et les besoins réels sur le terrain se traduit par une surcharge de travail pour les enseignants. Bien qu'ils disposent de lignes directrices et de stratégies bien définies, les enseignants risquent d'avoir du mal à les appliquer efficacement en raison du manque de temps et de ressources limitées. Il en résulte une diminution de la qualité de l'enseignement, une insatisfaction des enseignants et, dans certains cas, l'abandon de la profession. Relever ces défis nécessitera non seulement un financement accru pour l'éducation, mais également un soutien pratique et adapté aux besoins des enseignants sur le terrain. Pour remédier à cette situation, de nombreuses propositions sont avancées, telles que l'allocation de ressources supplémentaires pour le recrutement de personnel auxiliaire ou la création de programmes de formation continue ciblés. Pour obtenir une réelle amélioration de l'apprentissage de la part des étudiants et pour donner aux enseignants les conditions d'opérer avec plus d'efficacité et de bien-être, il faut un engagement partagé entre le monde politique et le secteur éducatif.¹⁹ Une autre question centrale qui ressort également des analyses menées en Île de France, où se trouve la *Maison Poincaré*, concerne la démocratisation de l'éducation et la nécessité d'une réforme du système éducatif qui prévoit un accès équitable aux études supérieures pour tous les individus au-delà de leurs origines et des classes sociales. Depuis 2021, en France, le calcul de la moyenne pour l'obtention du baccalauréat prévoit à la fois la moyenne des notes obtenues dans les différentes matières et l'évaluation continue avec un poids de 40% de la note final. Le rapport du *Cnesco* (Le Centre National d'Étude des Systèmes Scolaires) a identifié qu'il existe en France une forte corrélation entre la composition sociale des territoires et les performances scolaires des collèves. Les zones les plus défavorisées sont les banlieues suburbaines parisiennes, certaines banlieues résidentielles, les zones avec les plus grandes difficultés socio-économiques et les zones faiblement peuplées de la périphérie extérieure. Le rapport souligne également que dans les zones défavorisées travaillent principalement les jeunes enseignants contractuels et non titulaires et qu'il existe un rotation des postes d'enseignants très élevé. Ces deux facteurs risquent d'affecter négativement les résultats scolaires des étudiants. Les résultats des tests du *DNB* (Diplôme National du Brevet) montrent également des différences significatives entre les zones les plus en difficulté socio-économique et les autres. Ces données risquent malheureusement de créer des "classements" sur les établissements d'enseignement supérieur et, par conséquent, une fracture qui discriminerait les étudiants provenant de certaines écoles tant pour leur poursuite des études supérieures que pour leur insertion dans le marché du travail.²⁰ Dans la région métropolitaine de Paris, l'augmentation constante

¹⁷ Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (2023) Renforcement des mathématiques en 1re générale. Dans *Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse*. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/renforcement-des-mathematiques-en-1re-generale-341408>

¹⁸ Gaudiaut, T. (2020), Système éducatif: Les champions des dépenses d'éducation dans l'OCDE. Dans *statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/15455/depenses-education-par-rapport-au-pib-pays-ocde/>

¹⁹ Villani, C. et Tarossian, C. (2018) *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques*. Paris: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242>

²⁰ Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco), *Territoires et inégalités scolaires en île-de-France: mixité sociale et scolaire*. Paris: Centre national d'étude des systèmes scolaires. Récupéré de <https://www.printfriendly.com/p/g/yKVqaC>

des inscriptions des élèves et des étudiants dans les écoles privées est un signe de l'inégalité dans les contextes éducatifs et sociaux.^{21,22}

LE RAPPORT ÉCOLE-MUSÉE.

Ces dernières années, la relation entre les musées et les établissements scolaires a connu une importante évolution. Dans le passé, les visites de musées étaient souvent perçues comme une extension des cours en classe et non comme de nouvelles méthodologies d'enseignement et d'apprentissage. Aujourd'hui, de nombreux musées se présentent comme un environnement interactif qui va au-delà de la simple transmission de concepts académiques lors de la visite *in situ*. Du matériel et des ressources pédagogiques, comme le kit pédagogique, que les enseignants peuvent utiliser pour préparer les élèves à la visite et pour enrichir l'expérience globale, sont souvent mis à disposition par les musées. La collaboration étroite entre les enseignants et les musées est essentielle pour assurer un impact significatif sur l'apprentissage des élèves lors des visites scolaires, visant à valoriser le rôle culturel et éducatif des musées dans la société contemporaine. Les enseignants et les élèves doivent également être impliqués dans l'évaluation de l'expérience muséale, afin que le musée reçoive un retour d'information qui puisse servir à améliorer ses services et ses activités.²³

La *Maison Poincaré* adopte une pédagogie flexible qui prédispose notamment les élèves à changer de regard sur les mathématiques. Les visites sont organisées de manière à permettre aux visiteurs d'explorer leurs intérêts, augmentant ainsi l'introspection avec les contenus affichés. Les activités éducatives sont spécifiquement structurées pour s'adapter aux besoins des étudiants et faire appel à la collaboration des enseignants qui seront invités, avec les étudiants, à évaluer l'expérience muséale visant à améliorer les activités proposées. La *Maison Poincaré* propose une large gamme de visites scolaires conçues pour impliquer les élèves de la quatrième année et plus. Les classes sont généralement réparties en deux groupes accompagnés de deux animateurs qui alternent visite du musée et participation à une activité. La durée totale de la visite est de deux heures quinze minutes, temps d'accueil et d'échange compris. Les activités et l'ordre de visite du musée peuvent être combinés de manière flexible et personnalisable, en choisissant entre l'exposition permanente, les expositions temporaires et une activité parmi trois options: le laboratoire, l'expérience de réalité virtuelle *Holo-Math* et une conférence avec un expert sur un sujet lié aux mathématiques. Dans un contexte comme la *Maison Poincaré*, les aménagements, les outils descriptifs-informatifs et les légendes jouent un rôle important, puisqu'ils servent de médiateurs pour expliquer au public la collection du musée, facilitant la compréhension des contenus exposés, et servent également de catalyseurs pour la réflexion, l'apprentissage et le développement des connaissances et des compétences.

²¹ Fack. G, Grenet. J et Behenda. A (2014) *L'impact des procédures de sectorisation et d'affectation sur la mixité sociale et scolaire dans les lycées d'Île-de-France*. Paris: IPP, Institut des Politiques Publiques. Récupéré de <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2014/07/impact-sectorisation-affectation-mixite-lycees-idf-rapport-IPP-juin-2014.pdf>

²² Comme l'affirme sur la plateforme numérique nationale *FranceTv slash*, le chanteur français Grand Corps Malade, très populaire parmi les jeunes générations: « *L'inégalité dans l'éducation est évidente entre les quartiers privilégiés de Paris et les banlieues ou les zones rurales. Alors que l'éducation nationale devrait garantir un enseignement uniforme dans tout le pays, la réalité est différente. Les écoles des zones les plus riches ont plus de moyens et de ressources, permettant à leurs étudiants d'accéder à des opportunités éducatives plus larges, telles que des excursions scolaires intéressantes, des sports diversifiés et des voyages à l'étranger pour l'apprentissage des langues. D'autre part, de nombreuses écoles des banlieues ou des zones rurales sont désavantagées en raison du manque de fonds et de ressources. Cela conduit à une disparité dans le type d'expériences éducatives offertes aux étudiants. Par exemple, le manque de bus pour les voyages scolaires limite les possibilités d'apprentissage extra-scolaire. De même, certaines écoles ne disposent pas des ressources nécessaires pour offrir des activités telles que le golf dans des cours d'éducation physique ou des voyages culturels importants* ». FranceTv slash/talents (2024) *Grand Corps Malade se confie : Éducation nationale, Céline Dion, le slam, cinéma et musique* [Vidéo en ligne]. Récupéré de <https://www.youtube.com/watch?v=IXfrdr9VcJM>

²³ Cohen-Azria. C. (2011) *Sorties avec l'école dans les musées de sciences : quels statuts pour le visiteur scolaire ?*. Lille: Université de Lille, Recherches en didactiques, Les Cahiers Théodile. Récupéré de <https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2011-1-page-97.htm>

LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS VERSUS LE SYSTÈME QUÉBÉCOIS.

L'analyse comparative entre les systèmes éducatifs de France et du Québec met en évidence des différences considérables qui reflètent des approches distinctes en matière d'éducation. Le système éducatif du Québec se distingue par sa plus grande décentralisation et sa flexibilité, qui se caractérise par une structure plus centralisée et uniforme. Ces différences se manifestent à la fois dans la gestion des établissements scolaires et dans la définition des programmes d'études. Comparé à la France, dans la gestion des écoles, le Québec bénéficie d'un degré d'autonomie plus élevé permettant une plus grande diversité d'approches éducatives qui cherchent à s'adapter aux besoins locaux et régionaux. En revanche, la France exerce un contrôle plus strict sur l'élaboration des programmes et sur l'attribution des postes d'enseignants aux écoles, suivant une orientation plus centralisée. Ces différences structurelles ont un impact direct sur l'efficacité de l'éducation et la participation des étudiants dans leurs contextes culturels respectifs. Alors que le Québec favorise la flexibilité et l'adaptabilité, la France vise à garantir un niveau d'éducation uniforme sur l'ensemble du territoire national.²⁴ Il faut également considérer que le Québec, en tant que province fédérale, à l'instar des autres provinces canadiennes, jouit d'une semi-autonomie. Cette autonomie est encore plus évidente et nécessaire en raison du facteur linguistique, qui considère le français comme langue principale. En tant que pays multiculturel et multilingue, le Canada présente une variété de réalités éducatives qui reflètent cette diversité. Les systèmes éducatifs canadiens, dont celui du Québec, s'efforcent d'assurer l'équité et l'accès à l'éducation pour tous les élèves, quel que soit leur contexte linguistique ou culturel. Le programme éducatif de la province de Québec reconnaît le rôle élargi des mathématiques au-delà du contexte scientifique et technologique, en les appliquant également à des situations quotidiennes telles que l'utilisation de données, d'estimations, de calculs et de mesures. L'objectif principal est de fournir des connaissances spécifiques à partir de méthodes, de concepts et d'un langage spécifique aux mathématiques, aux sciences et aux technologies. L'étudiant est stimulé par le raisonnement inductif et déductif, à créer des liens entre les disciplines, à appliquer ses connaissances dans la pratique, à analyser des données et à évaluer de manière critique les implications éthiques. Les principales compétences ciblées sont la résolution de problèmes, le raisonnement mathématique et la communication à travers le langage spécifique des disciplines, avec une attention particulière aux sujets tels que l'arithmétique, la géométrie, la mesure, le calcul de probabilités et les statistiques. L'intégration de la dimension historique et culturelle dans les cours de mathématiques est essentielle pour favoriser les élèves à la compréhension et à l'appréciation de la matière, leur permettant de voir comment des concepts abstraits peuvent avoir des racines concrètes dans la réalité. L'utilisation ciblée de la technologie soutient les étudiants dans l'apprentissage, en améliorant l'efficacité et la compréhension des concepts abordés, leur permettant d'expérimenter de manière pratique et interactive les notions mathématiques apprises en classe.²⁵

LA RELATION ENTRE LES ADOLESCENTS ET LE MUSÉE.

L'adolescence est une période de développement individuel, qui va de l'enfance à l'âge adulte. Elle débute dès la puberté (vers 11-13 ans pour les filles, 13-15 ans pour les garçons) et s'accompagne d'importantes transformations biologiques, psychologiques et sociales.²⁶ Bien que les informations sur la fréquentation des musées par les adolescents soient plutôt limitées, leur étude a souligné comme

²⁴ Richard, P.R., Houdement, C. et Demonty, I. (2012) *COMPARAISON DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES À TRAVERS LES PAYS FRANCOPHONES : RÉSULTATS, SENS ET USAGES* Compte-rendu du projet spécial n°3 – EMF2012. Genève: Université de Genève. Récupéré de emf.unige.ch/files/7114/5321/0993/EMF2012SPE3.pdf

²⁵ Gouvernement du Québec (2024) Programme de mathématique au primaire. Dans *Gouvernement du Québec*. Récupéré de <https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programme-formation-ecole-quebecoise/primaire/mathematique>

²⁶ Encyclopédie Larousse (s.d), Adolescence. Dans *Larousse*. Récupéré de <https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/adolescence/10982#:~:text=P%C3%A9riode%20de%20l'%C3%A9voluti%20de,transformations%20biologiques%2C%20psychologiques%20et%20sociales%20>

il est difficile d'attirer le public de cette tranche d'âge vers les musées.²⁷ Dans son texte «*Les adolescents et les musées*» (2013), Noëlle Timbart met en avant des considérations importantes sur l'éducation muséale et précise comment les adolescents voient le musée et quels sont leurs préférences et les éléments critiques. Bien que les adolescents soient souvent considérés comme peu enclins à visiter les musées, ils constituent pourtant l'une des catégories de public les plus fréquentes, notamment lors des visites organisées par les familles et les établissements scolaires. Compte tenu du fait que les adolescents ont un bagage émotionnel et culturel en développement, leur désintérêt pour les musées pourrait provenir d'une idée préconçue qui les amène à considérer les musées comme des lieux concentrés principalement sur des thèmes du passé, éloignés de la réalité contemporaine et de leurs besoins quotidiens. Bien que de nombreux adolescents comprennent l'importance des musées pour les jeunes, ils n'aiment pas les visiter car ils les considèrent comme des espaces plus adaptés aux adultes. En outre, le désintérêt pour les musées est parfois lié au sentiment d'inadéquation et à la préconception d'être trop jeune et de ne pas avoir encore les connaissances, l'expérience et les interactions sociales adéquates pour comprendre les contenus des musées. Il est également difficile pour beaucoup de jeunes de dissocier l'idée du musée de celle de l'école. La visite des musées est vécue comme une charge de travail scolaire supplémentaire et n'est donc pas attractive. La plupart des adolescents considèrent les musées seulement comme des lieux qui leur offrent la possibilité de voir des objets *in situ* en lien avec les connaissances déjà acquises, notamment par leurs expériences scolaires et culturelles. Bien que la capacité de reconnaître les objets exposés soit cruciale pour établir un lien immédiat avec les thématiques présentées et pour donner lieu à une forme d'apprentissage, il ne faut pas négliger le fait que les adolescents désirent une expérience muséale plus passionnante, interactive et personnalisée qui reflète leurs besoins et leurs intérêts. Dans la détermination de la valeur de l'expérience muséale, chez les adolescents, la dimension émotionnelle apparaît prédominante par rapport à la dimension cognitive. Les souvenirs les plus vivants, positifs et persistants sont ceux qui se rapportent à des émotions fortes ressenties lors d'une visite. Les adolescents ont besoin d'un environnement muséal qui les valorise et prend en compte leurs besoins spécifiques par des installations et des projets dédiés. Considérant l'importance de l'amitié à l'adolescence, il convient de développer des projets mettant en valeur cet aspect social dans un contexte d'apprentissage et de divertissement. Les activités et les expériences destinées aux adolescents doivent privilégier le divertissement, la participation active, l'échange d'idées et la confrontation. Souvent, les adolescents ne se sentent pas à l'aise lors des expositions dans les musées et ont du mal à traiter efficacement les informations et à organiser des concepts complexes. Par conséquent, un programme muséal destiné à ce public doit se concentrer sur la description, l'analyse, la synthèse et l'interprétation critique des objets exposés. Les activités pourraient être intégrées à des visites guidées indépendantes, suivies par une personne du musée disponible pour répondre aux questions et pour faciliter un apprentissage personnalisé.²⁸

LA MAISON POINCARÉ ET LE PUBLIC ADOLESCENT.

Le programme pédagogique de la *Maison Poincaré* s'adresse principalement aux élèves de l'école primaire au lycée, donnant aux visiteurs la liberté d'utiliser et de manipuler les matériaux exposés, de choisir des parcours d'exposition et des activités liées à l'exposition permanente. Cette approche favorise non seulement l'apprentissage cognitif mais aussi le développement de compétences collaboratives et sociales, créant un environnement dans lequel les jeunes se sentent compétents et accueillis, stimulant ainsi leur engagement et leur intérêt pour le musée. Ce qui rend ce musée vraiment innovant est l'adoption de technologies de pointe, parfaitement adaptées aux générations

²⁷ Champagne, M.E (2015) *L'incidence des outils pédagogiques sur la visite des adolescents au musée*. Montréal: Association Québécoise de Promotion des Recherches Étudiantes en Muséologie (AQPREM). Récupère de <https://www.erudit.org/fr/revues/museo/2011-v5-n2-museo02113/1033518ar/>

²⁸ Timbart, N (2013) *Les adolescents et les musées: Cahiers de l'action n.38*. Paris: Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Récupère de <https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-1-page-21.htm#:~:text=Les%20mus%C3%A9es%2C%20de%20par%20leurs,ne%20rejetent%20pas%20cet%20aspect>

numériques telles que la génération Z. Les technologies jouent un rôle important dans l'optimisation de l'apprentissage et dans la diversification de l'expérience muséale. La *Maison Poincaré* est à l'avant-garde et utilise des outils qui alignent l'expérience muséale avec les habitudes et les attentes des nouvelles générations, habituées à utiliser la technologie dans leur quotidien. La combinaison de flexibilité, de contenu engageant et de technologies innovantes fait de la *Maison Poincaré* un modèle pour les musées qui souhaitent attirer et impliquer de manière efficace le public adolescent.²⁹ Avec la collaboration de spécialistes et d'experts, la Maison Poincaré vise à la création de projets éducatifs et de méthodologies innovantes qui véhiculent les principes mathématiques au sein d'un espace muséal. Ces projets se développent dans deux directions principales. Tout d'abord, il montre les multiples applications pratiques quotidiennes des mathématiques, éliminant l'idée qu'elles sont stériles, théoriques et sans but pratique. Deuxièmement, le musée passe d'un lieu statique et éloigné des nouvelles générations à un espace dynamique qui stimule la créativité et l'ingéniosité et aide, en particulier les jeunes, à décoder les contenus d'une discipline complexe comme les mathématiques.³⁰ En faisant progresser sa vision unique du monde mathématique, le musée déploie également de grands efforts pour se bâtir une solide réputation au sein des communautés universitaires et muséales. La perspective innovante sur les mathématiques proposée par la *Maison Poincaré* ouvre la voie à la transformation du musée en un phare qui guide les générations actuelles et futures vers la découverte de la beauté et de la complexité du monde mathématique.

CONCLUSION.

Au fil du temps, le développement de la fonction des musées s'est accompagnée d'évolutions dans le domaine de l'éducation. L'une des tâches des musées et des écoles est de créer des projets pratiques et opérationnels pour intégrer la didactique scolaire à des activités muséales formatives liées au patrimoine culturel matériel et immatériel de nos musées. Ces dernières années, les politiques éducatives et les accords interinstitutionnels se concrétisent de plus en plus, rendant envisageable la réalisation de l'idéal auquel aspirent depuis longtemps les théoriciens de l'éducation, à savoir la transformation des musées en laboratoires de formation. En tant que futurs professionnels du musée, notre devoir prioritaire est de relever ce défi. Après avoir analysé l'approche éducative de la *Maison Poincaré*, nous pouvons affirmer que ce musée mérite d'être considéré comme un modèle d'innovation dans l'éducation muséale qui met en évidence combien il est fondamental de raviver l'intérêt des jeunes pour la culture par de nouvelles stratégies. Investir dans les nouvelles générations signifie croire dans l'avenir de la culture et de l'art. Ce n'est que par un engagement constant dans l'éducation, par une pensée innovante et par la sensibilisation des jeunes que nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un environnement muséal capable d'inspirer et d'impliquer des personnes de tous âges et origines, assurant la valorisation et la préservation de notre patrimoine culturel pour les générations futur

²⁹ Benzoni. S (2024) Livret pédagogique. Dans *Institut Henri Poincaré*. Récupéré de https://www.ihp.fr/sites/default/files/media/downloads/livret_pedagogique_1.pdf.

³⁰ Marchand. P et al. (2021), *La recherche en didactique des mathématiques et les élèves en difficulté Quels enjeux et quelles perspectives?* Montréal : Éditions JFD. Récupéré de https://www.google.fr/books/edition/La_recherche_en_didactique_des_math%C3%A9mat/Dh8SEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=0

BIBLIOGRAPHIE

- Aeberli, L. (2002) *Les musées et leurs publics diagnostic d'une non-rencontre entre l'institution muséale et les adolescents*, Montréal: Groupe de recherche sur l'éducation et les musées Université du Québec à Montréal. Récupéré de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/16_Adolescents-et-muse%CC%81es_2003_rect.pdf
- Adams, R. (2024) L'avenir de l'éducation post-pandémie : défis et opportunités. Dans *Paleo: actualités 1920*. Récupéré de <https://paleojura.ch/lavenir-de-leducation-post-pandemie-defis-et-opportunités/>
- Benzoni, S (2024) Livret pédagogique. Dans *Institut Henri Poincaré*. Récupéré de https://www.ihp.fr/sites/default/files/media/downloads/livret_pedagogique_1.pdf.
- Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco), *Territoires et inégalités scolaires en île-de-France: mixité sociale et scolaire*. Paris: Centre national d'étude des systèmes scolaires. Récupéré de <https://www.printfriendly.com/p/g/yKVqaC>
- Cohen-Azria, C. (2011) *Sorties avec l'école dans les musées de sciences : quels statuts pour le visiteur scolaire ?*. Lille: Université de Lille, Recherches en didactiques, Les Cahiers Théodile. Récupéré de <https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2011-1-page-97.htm>
- Champagne, M.E (2015) *L'incidence des outils pédagogiques sur la visite des adolescents au musée*. Montréal: Association Québécoise de Promotion des Recherches Étudiantes en Muséologie (AQPREM). Récupère de <https://www.erudit.org/fr/revues/museo/2011-v5-n2-museo02113/1033518ar/>
- Desvallées, A et Mairesse, F. (2011), *Dictionnaire encyclopédique de muséologie*. Malakoff (Hauts-de-Seine) : Armand Colin. Récupéré de https://www.google.fr/books/edition/Dictionnaire_encyclopedique_de_museologie/6GWnpgUJQAC?hl=fr&gbpv=0
- Duret, P. (2021) *L'impact de la sensorialité dans les musées : l'expérience sensible du public adulte*, Liège: Liège université library. Récupéré de [https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/16202/6/M%C3%A9moire%20Pauline%20Duret%20\(S204894\)%20-%20corpus%20de%20texte.pdf](https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/16202/6/M%C3%A9moire%20Pauline%20Duret%20(S204894)%20-%20corpus%20de%20texte.pdf)
- Darcq, C. (2013) Les relations adolescents-musées : comparaison France/États-Unis. Dans *OpenEditionJournals*. Récupéré de <https://journals.openedition.org/ocim/1215>
- Encyclopédie Larousse (s.d), Adolescence. Dans *Larousse*. Récupéré de <https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/adolescence/10982#:~:text=P%C3%A9riode%20de%20l'%C3%A9volution%20de,transformations%20biologiques%2C%20psychologiques%20et%20sociales%20.>
- FranceTv slash/talents (2024) *Grand Corps Malade se confie : Éducation nationale, Céline Dion, le slam, cinéma et musique* [Vidéo en ligne]. Récupéré de <https://www.youtube.com/watch?v=1Xfrdr9VcJM>

Fack, G, Grenet, J et Behenda, A (2014) *L'impact des procédures de sectorisation et d'affectation sur la mixité sociale et scolaire dans les lycées d'Île-de-France*. Paris: IPP, Institut des Politiques Publiques. Récupéré de chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2014/07/impact-sectorisation-affectation-mixite-lycees-idf-rapport-IPP-juin-2014.pdf

Grevet, R. (2013) L'école de la Révolution à l'épreuve de l'utopie réformatrice. Dans *OpenEditionJournals*. Récupéré de <https://journals.openedition.org/lrf/794>

Gaudiaut, T. (2020), Système éducatif: Les champions des dépenses d'éducation dans l'OCDE. Dans *statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/15455/depenses-education-par-rapport-au-pib-pays-ocde/>

Gouvernement du Québec (2024) Programme de mathématique au primaire. Dans *Gouvernement du Québec*. Récupéré de <https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/programme-formation-ecole-quebecoise/primaire/mathematique>

ICOM (Conseil international des musées), (2022). Définition du musée, dans *ICOM : Conseil international des musées*. Récupéré de <https://icom.museum/fr/ressources/normes-et-lignes-directrices/definition-du-musee/>

Jacomy, B. (s.d) Musées des sciences et technique. Dans *Encyclopædia Universalis*. Récupéré de <https://www.universalis.fr/encyclopedie/musees-de-sciences/>

Jenik, C. (2016) Les pays les plus nuls en maths. Dans *Statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/4371/les-pays-les-plus-nuls-en-maths/>

Lagrange, J.B (2010) *Innovations technologiques dans l'enseignement des mathématiques: paradigmes et changement de la professionnalité de l'enseignant*. Rennes : IREM - Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques [Rennes]. Récupéré de <https://hal.science/hal-01740484>

Larouche.M.C et al.(2019) *Le numérique et la mission éducative des musées Enjeux techniques et pédagogiques associés à l'appropriation d'ÉducArt par des enseignants du secondaire du Québec*. Cachan : Éditions Lavoisier. Récupéré de https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=LCN_151_0181&download=1

Ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse (s.d) Les grands principes du système éducatif. Dans *ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse*. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/les-grands-principes-du-systeme-educatif-9842>

Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (2023) Renforcement des mathématiques en 1re générale. Dans *Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse*. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/renforcement-des-mathematiques-en-1re-generale-341408>

Maison Poincaré (2024) Musée-Maison Poincaré. Dans *Maison Poincaré*. Récupéré de <https://www.ihp.fr/fr/musee-maison-poincare>

Meunier, A. et Bélanger. C. *Une approche muséologique de la visite scolaire au musée: cahier du GREM numéro 19*. Montréal: Université du Québec à Montréal. Récupéré de https://grem.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/09/19_Une-approche-muse%CC%81ologique-de-la-visite-scolaire-au-muse%CC%81e_2011_rect.pdf

Marchand. P et al. (2021), *La recherche en didactique des mathématiques et les élèves en difficulté Quels enjeux et quelles perspectives?* Montréal : Éditions JFD. Récupéré de https://www.google.fr/books/edition/La_recherche_en_didactique_des_math%C3%A9mat/Dh8SEAAAQBAJ?hl=fr&gbpv=0

Mansion, N. (2014) *École et musée, des lieux spécifiques amenés à se rencontrer : mode(s) de diffusion de la connaissance architecturale. Vers une typologie des relations entre école et musée d'architecture*. Paris : École du Louvre. Récupéré de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://shs.hal.science/halshs-01397580/document

Pomian. K (2021) *Le musée, une histoire mondiale II. L'ancrage européen, 1789-1850*. Montréal : Éditions Gallimard.

Richard, P.R , Houdement. C.et Demonty. I. (2012) *COMPARAISON DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES À TRAVERS LES PAYS FRANCOPHONES : RÉSULTATS, SENS ET USAGES* *Compte-rendu du projet spécial n°3 – EMF2012* . Genève: Université de Genève. Récupéré de emf.unige.ch/files/7114/5321/0993/EMF2012SPE3.pdf

Timbart, N (2013) *Les adolescents et les musées: Cahiers de l'action n.38*. Paris: Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Récupère de <https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2013-1-page-21.htm#:~:text=Les%20mus%C3%A9es%2C%20de%20par%20leurs,ne%20rejetent%20pas%20cet%20aspect>

Villani, C. et Tarossian. C (2018) *21 mesures pour l'enseignement des mathématiques*. Paris: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Récupéré de <https://www.education.gouv.fr/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques-3242>

ANNEXE

Les pays les plus nuls en maths

% des jeunes âgés de 16-29 ans avec de faibles performances en mathématiques*

* dans certains pays de l'OCDE. Il s'agit d'individus ayant échoué au test de compétence de calcul de second niveau.

@Statista.com

Source : OCDE Skills Outlook 2015

statista

Figure 1 : Le rapport « *Skills Outlook 2015* » de l'OCDE met en lumière un constat préoccupant: le pourcentage de Français obtenant des scores faibles au test de compétence en calcul de niveau secondaire est l'un des plus élevés parmi les pays analysés, s'élevant à 19,6 %, contre une moyenne de 15,5 % dans les pays de l'OCDE. Cependant, ce sont les États-Unis qui se distinguent par les performances les plus médiocres en mathématiques : près de 30 % des jeunes âgés de 16 à 29 ans ont échoué au test de compétence de calcul de niveau de base, ce qui représente près d'un tiers de la population américaine dans cette tranche d'âge. L'Italie se classe au deuxième rang des pays affichant des difficultés en mathématiques, avec un taux d'échec atteignant près de 26 %, suivie de près par le Royaume-Uni (25,4 %) et par l'Espagne (22,8 %). Source : Jenik, C. (2016) Les pays les plus nuls en maths. Dans *Statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/4371/les-pays-les-plus-nuls-en-maths/>

Les pays qui dépensent le plus pour l'éducation

Dépenses pour l'éducation en % du PIB dans une sélection de pays en 2017 *

- Primaire, secondaire et post-secondaire non tertiaire
- Tertiaire

* sources publiques, privées et internationales combinées.

Source : OCDE

statista

Figure 2 : Chaque année, l'OCDE analyse en détail les systèmes éducatifs de ses pays membres dans son rapport « Regards sur l'éducation ». Ce rapport examine divers aspects tels que la durée de présence à l'école, la rémunération des enseignants, ainsi que le budget national consacré à l'éducation, lequel varie de 3 % à plus de 6 % du produit intérieur brut selon les pays. La France consacre 5,2 % de son PIB aux dépenses d'éducation, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'OCDE, établie à 4,9 %. Les pays qui investissent le plus dans l'éducation par rapport à leur richesse nationale sont la Norvège (6,6 % du PIB), la Nouvelle-Zélande (6,3 %) et le Royaume-Uni (6,3 %). Source : Gaudiaut, T. (2020), Système éducatif: Les champions des dépenses d'éducation dans l'OCDE. Dans *statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/15455/depenses-education-par-rapport-au-pib-pays-ocde/>

Classement Pisa 2023

Les élèves français tout juste au-dessus de la moyenne

Moyennes obtenues dans chaque pays par des élèves de 15 ans et évolution par rapport à la précédente enquête, en 2018

Pays	Maths	Évo.	Lecture*	Évo.	Sciences	Évo.
1	543	-7	561	+10		
2	516	+12	547	+17		
3	515	+1	528	+9		
4	511	-12	526	-4		
5	483	-1	503	+7		
6	507	-13	515	-3		
7	459	-26	488	-15		
8	516	-2	504	+8		
9	479	-14	491	-8		
10	489	-12	494	+1		
11	494	-10	500	-5		
22	480	-18	492	-11		
23	474	-19	487	-6		
24	474	NC	485	NC		
-	476	-10	485	-2		
27	482	+5	477	+9		
31	504	-1	499	-3		

* Compréhension de l'écrit.

3 décembre 2023 • Source : étude Pisa (OCDE).

Le Parisien

Figure 3 : Résultats Pisa : le niveau des élèves dégringole en maths et en français. Source : Gouillard, F.(2023) Résultats Pisa : le niveau des élèves dégringole en maths et en français. Dans *Le Parisien*. Récupéré de <https://www.leparisien.fr/societe/resultats-pisa-le-niveau-des-eleves-degringole-en-maths-et-en-francais-05-12-2023-XBDMO23BDRETRDSARQLVBZL7NY.php>

Éducation : combien les États dépensent-ils par élève ?

Moyenne des dépenses publiques d'éducation par élève et par an dans une sélection de pays de l'OCDE *

* de l'enseignement primaire au tertiaire. Données de 2017, conversion USD/EUR au taux de change moyen cette année-là.
Source : OCDE

statista

Figure 4: En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les dépenses publiques d'éducation s'élèvent à environ 8.400 euros par an et par étudiant, depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Les salaires des enseignants et du personnel scolaire représentent une part importante de ces dépenses, ainsi que les coûts des matériels. En France, le montant annuel par étudiant atteint 9.344 euros (donnée 2017), dépassant ainsi la moyenne de l'OCDE. Cependant, les différences entre les pays sont considérables : le coût annuel moyen d'un étudiant en Norvège est de 14.868 euros, soit près du double par rapport à l'Espagne et au Japon, où il est respectivement de 7.259 et 7.511 euros. Près de 12,3 millions d'élèves reprennent le chemin de l'école en France ce jeudi. À cette occasion, nous nous sommes penchés sur les dépenses publiques consacrées à l'éducation. Une question clé : combien les États investissent-ils par élève ? En moyenne, les dépenses publiques d'éducation s'élèvent à environ 8 400 euros par élève et par an dans les pays de l'OCDE, couvrant les niveaux de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Les salaires des enseignants et du personnel représentent une part importante de ces dépenses, bien que les coûts liés au fonctionnement matériel puissent également être significatifs, notamment dans les formations techniques. En France, le montant annuel atteint 9 344 euros (chiffre de 2017), dépassant ainsi la moyenne de l'OCDE. Cependant, les écarts entre les pays sont considérables : le coût moyen annuel d'un élève en Norvège s'élève à 14 868 euros, soit près de deux fois plus élevé qu'en Espagne et au Japon, où il est de 7 259 et 7 511 euros respectivement. Source: Gaudiaut, T. (2021) Éducation : combien coûte un élève ?. Dans *Statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/25678/depenses-publiques-education-annuelles-par-eleve-comparaison-pays/>

PISA : le niveau des élèves baisse dans la plupart des pays

Cumul des scores moyens obtenus en mathématiques, en science et en lecture à l'étude PISA 2022, par pays/région*

statista

Figure 5 : Tous les trois ans, l'OCDE mène une évaluation des systèmes éducatifs mondiaux en testant les compétences et les connaissances des élèves âgés de quinze ans en mathématiques, sciences et lecture. Ce test, appelé PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), dure 2 heures et est administré à près d'un million d'élèves dans 80 pays. Selon l'édition 2022 de cette étude, publiée le mardi 5 décembre après avoir été repoussée d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, les performances des élèves ont été fortement impactées. Les résultats des tests montrent une baisse des performances scolaires dans la plupart des pays étudiés. Outre la crise sanitaire et ses conséquences, d'autres facteurs sont avancés pour expliquer cette baisse générale du niveau des élèves. L'OCDE mentionne notamment la crise d'attractivité de la profession enseignante, qui touche de plus en plus de pays, ainsi que le manque de soutien aux enseignants et aux élèves, et la diminution de l'implication des parents. Une infographie présente le cumul des scores moyens dans les trois principaux domaines évalués afin de comparer le niveau global de connaissances scolaires et son évolution. Avec un score total moyen de 1435 (-46 points depuis 2018), les élèves français se situent juste en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 1453 (-29 points sur quatre ans), aux côtés des élèves allemands à 1447 (-54 points depuis 2018) et italiens à 1430 (stabilité plus ou moins sur quatre ans). Parmi les meilleurs élèves toutes épreuves confondues, on retrouve ceux de plusieurs pays et territoires asiatiques tels que Singapour, Taïwan et le Japon, qui affichent des scores totaux moyens d'environ 1600 ou plus, avec des progrès notables depuis 2018. Les pays occidentaux les mieux classés en 2022 sont l'Estonie (1547) et le Canada (1519). Source : Gaudiault, T. (2023) Éducation : le niveau moyen des élèves dégringole dans le monde. Dans *Statista*. Récupéré de <https://fr.statista.com/infographie/20180/classement-pisa-somme-des-notes-moyennes-en-lecture-sciences-et-mathematiques-et-evolution-sur-quatre-ans/>

Figure 6: Cette carte présente une répartition des quartiers en fonction de leur niveau socioéconomique. Source: Le café pédagogique (2005) Mixité sociale et mesure de discrimination positive : remèdes à la médiocrité des résultats scolaires parisiens ?. Dans *Le café pédagogique*. Récupéré de <https://www.cafepedagogique.net/2005/10/09/mixite-sociale-et-mesure-de-discrimination-positive-remedes-a-la-mediocrite-des-resultats-scolaires-parisiens/>

Source : Insee, recensement de la population 2012.

Figure 7: Profils sociodémographiques dans la ville de Paris selon une analyse menée en 2017. Source: Pignol, J.(2017) La mixité sociale, une caractéristique propre à Paris. Dans *Hello Work*. Récupéré de <https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/la-mixite-sociale-une-caracteristique-propre-a-paris.html>

Figure 8 : Une étude publiée en 2018 sur les 874 universités publiques met en évidence l'impact des inégalités territoriales et sociales sur la réussite académique en Île-de-France. Source : Battaglia, M. (2018) En Ile-de-France, une école pauvre pour les quartiers pauvres. Dans *Le Monde*. Récupéré de https://www.lemonde.fr/education/article/2018/10/24/en-ile-de-france-une-ecole-pauvre-pour-les-quartiers-pauvres_5373799_1473685.html

Figure 9-10-11-12-13-14 : Un ensemble de photographies qui présente l'exposition permanente et les dispositifs interactifs de la Maison Poincaré, conçus pour stimuler la passion et le plaisir pour les mathématiques et les sciences associées. Source : Tchamte, M. (2023). Nos images de la maison Poincaré, le nouveau temple des mathématiques. Dans *Arts In the city*. Récupéré de <https://www.arts-in-the-city.com/2023/09/26/inauguration-du-musee-poincare-le-nouveau-temple-des-mathematiques/>

Source : Levant, C. (2023) La Maison Poincaré : c'est quoi ce musée des mathématiques qui ouvre à Paris ? Dans *Le Parisien*. Récupéré de <https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/la-maison-poincare-cest-quoi-ce-musee-des-mathematiques-qui-ouvre-a-paris-29-09-2023-TVECACV5BVA2TBPFA35PM45XWA.php>